

O‘QITUVCHI VA OTA-ONALAR HAMKORLIGINING O‘QUVCHILAR O‘QISH SAVODXONLIGI SIFATIGA TA’SIRI

Qo‘yliyeva Fotima Ulug‘bek qizi

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy intituti
Ta’lim va tarbiya nazariyasi 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643289>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘qituvchi va ota-onalar hamkorligi asosida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi sifatini oshirishga qaratilgan masalalar ko‘rib chiqilgan. Maqolada PIRLS xalqaro tadqiqoti natijalari tahlil qilinib, o‘qish savodxonligi darajasiga oilaviy muhit va pedagogik yondashuvlarning ta’siri yoritilgan. Asosiy e’tibor o‘quvchilarni mustaqil va ongli ravishda o‘qishga yo‘naltirish, ota-onalarni ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan. Maqola yakunida amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, PIRLS, hamkorlik, o‘qituvchi, ota-ona, boshlang‘ich ta’lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения качества читательской грамотности учащихся на основе сотрудничества между учителем и родителями. В статье проанализированы результаты международного исследования PIRLS и освещено влияние семейной среды и педагогических подходов на уровень читательской грамотности. Основное внимание уделяется направлению учащихся на самостоятельное и осознанное чтение, а также активному вовлечению родителей в образовательный процесс. В конце статьи даны практические рекомендации.

Ключевые слова: читательская грамотность, PIRLS, сотрудничество, учитель, родитель, начальное образование.

Annotation. This article addresses issues related to improving students’ reading literacy through the cooperation between teachers and parents. The article analyzes the results of the international PIRLS study and highlights the influence of family environment and pedagogical approaches on reading literacy levels. The main focus is on guiding students toward independent and conscious reading, as well as involving parents as active participants in the educational process. Practical recommendations are provided at the end of the article.

Keywords: reading literacy, PIRLS, cooperation, teacher, parent, primary education.

Hozirgi kunda ta’lim sifati va samaradorligini oshirish dolzarb muammolardan biridir. Ayniqsa, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini shakllantirish va rivojlantirish masalasi global miqyosda muhokama qilinayotgan yo‘nalishlardan sanaladi. Bu borada xalqaro baholash dasturlari, xususan, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) tadqiqoti orqali mamlakatlardagi o‘quvchilarning o‘qish kompetensiyasi tahlil qilinmoqda. O‘zbekistonda ham ta’lim sifati va samaradorligini oshirish yo‘lida xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘rganish, xalqaro standartlarni joriy etish, mavjud tizimni qiyosiy tahlil qilish va zamon talablariga javob beradigan milliy baholash tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega. Qayd etish joizki, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalari” ning 4-maqsadi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish

maqsadlariga mos ravishda barcha uchun ta'lim olish imkoniyatini ta'minlab berish bilan birga sifatli ta'lim sari ilgarilab borishni nazarda tutadi [1].

Shu ham ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tegishli farmoni bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da O'zbekistonning milliy ta'lim tizimini rivojlantirish, jozibadorligini oshirish, o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan milliy baholash tizimini yaratish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Shuningdek, davlat ta'lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligiga qaramasdan, o'qitish va baholash metodlari, shuningdek darsliklar va boshqa o'quv materiallari asosan axborotni yodlash va bayon qilishga qaratilganligi, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalari hamda boshqa malakalarni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotganligi qayd etilgan. [2]

O'qish savodxonligi tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan va/yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyatidir. O'quvchi turli shakldagi matnlardan mazmun hosil qiladi. Ular o'rganish, maktab va kundalik hayotda o'zlari kabi boshqa o'quvchilar jamoasiga qo'shilish va vaqtini samarali o'tkazish uchun o'qiydilar. [3]. Har bir PIRLS baholash tadqiqoti esa ota-onalar yoki vasiylar, maktablar, o'qituvchilar, mamlakatlar va o'quvchilar uchun mo'ljallangan qator so'rovnomalar hamda o'quvchilarning o'qib o'zlashtirish ko'nikmalarini baholashdagi o'zgarishlarni zamonaviy tarzda tahlil qiladigan ayni shu an'anani davom ettiradi. O'quvchilarning o'qishni o'rganish va ta'lim olishdagi imkoniyatlari haqidagi so'rovnoma ma'lumotlari erishilgan natijalarni talqin qilish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Mazkur tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qish savodxonligining yuqori darajasi nafaqat o'quv muassasasi ichidagi ta'lim sifati, balki oilaviy muhit, ota-onalarning o'z farzandlarining o'qish faoliyatiga bo'lgan munosabati bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun o'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish o'quvchilarning savodxonlik sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'qish savodxonligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ta'limning barcha bosqichlarida bu ko'nikmaning rivojlanishi muhimligini ta'kidlaydi. Xalqaro miqyosda PIRLS dasturi orqali o'quvchilarning o'qish kompetensiyasi baholab boriladi. PIRLS tadqiqotlari (IEA, 2001, 2006, 2011, 2016, 2021) natijalariga ko'ra, o'qish savodxonligi darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda o'qituvchi va ota-onalar o'rtasida uzviy aloqa mavjudligi kuzatilgan. Shu o'rinda Rossiya davlati misolida ko'radigan bo'lsak, so'nggi yillarda ushbu savlat to'rtinchi sinf o'quvchilari ta'limda bilim o'rganish savodxonligining yuqori darajalarini namoyish etmoqdalar. Bu PIRLS o'qish savodxonligini xalqaro monitoring ma'lumotlari bilan o'z tasdig'ini topgan. 2001 yildan 2006 yilgacha Rossiya kutilmaganda ushbu reytingda o'n oltinchi o'rindan birinchi o'ringa ko'tarildi. [4]. Natijalarning bunday keskin o'zgarishi bir qator omillar bilan bog'liq bo'lgan. Xususan, bolalarni o'qishga o'rgatish bilan shug'ullanadigan asosiy bo'g'inlardan biri Rossiyada bu – oila hisoblangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning o'qish savodxonligining rivojlanishi ota-onalarning bilim darajasi bilan bog'liq. Shunday ekan, ota-onalar bilan birgalikda olib borilgan faoliyatlar – uyga topshiriqlarning birgalikda bajarilishi, uyda kitob o'qish uchun alohida vaqt ajratilishi, kitobxonlik kunliklari yuritilishi – o'quvchilarning qiziqishi va faolligini sezilarli darajada oshiradi. O'qituvchi va ota-ona o'rtasidagi tez-tez muloqot qilish (xabar almashish, maslahatlar, ota-onalar yig'ilishlari) esa bolalarda mas'uliyat hissini kuchaytiradi.

Yuqorida keltirilgan nazariyalarga asoslanib bir nechta taklif va tavsiyalarni keltirsak;

1. Maktablarda ota-onalarning o'qish savodxonligi jarayoniga faol jalb etilishini ta'minlovchi metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi lozim.

2. Har bir o‘quvchining individual o‘qish kundaligi yuritilishi va bu jarayonga ota-onalar faol jalb qilinishi kerak.

3. Ota-onalar uchun "savodxonlik bo‘yicha maslahat kunlari" tashkil etilishi foydali bo‘ladi.

4. O‘qituvchilar va sinf rahbarlari ota-onalar bilan muloqotni rejalashtirgan holda, izchil olib borishlari zarur.

5. Milliy kontekstga moslashtirilgan PIRLS formatidagi sinovlar orqali o‘quvchilarning o‘qish darajasi muntazam baholanib borilishi lozim.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o‘qituvchi va ota-onalar o‘rtasidagi izchil, rejalashtirilgan hamkorlik o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu hamkorlikni tizimli ravishda tashkil etish zarur. Shuningdek, o‘qituvchilar uchun metodik tavsiyalar va ota-onalar uchun yo‘riqnoma sifatida ishlatiladigan materiallar ishlab chiqilishi ta’lim sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalari. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi 83-son qaroriga 1-ilova. www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli farmoni.
3. Ina V.S. Mullis va Michael O. Martin, muharrirlar, “PIRLS 2021 tadqiqoti qamrov doirasi”. Toshkent-2021y.
4. Sirin S.R. Socioeconomic status and academic achievement: A Meta-analytic review of research 1990-2000 // Review of Educational Research. 2005. № 75(3). R. 417–445.
5. K. Jalilov. Baholash nazariyasi asoslari. (testologiya, pedagogik o‘lchovlar). Toshkent. 2020.
6. Stiggins, R. (1982). An analysis of the dimensions of job-related reading. Reading World, 21(3), 237–247.
7. Organisation for Economic Cooperation and Development. (1995). Literacy, economy and society: Results of the first International Adult Literacy Survey. Paris, France: Author.
8. Organisation for Economic Cooperation and Development, with Statistics Canada. (2005). Learning a living: First results of the adult literacy and life skills survey. Paris, France and Ottawa, Canada: Author/Statistics Canada.
9. Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J., & Ortega, T. (2016). Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning. Stanford, CA: Stanford University. Retrieved from <http://purl.stanford.edu/fv751yt5934>
10. Abdixadirovna, U.D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, PP. 696-700.